

"MAJOLIS UN- NAFOIS" TAZKIRASINING O`RGANILISHI

Sodot Husniya

Afgoniston fuqarolarni o`qitish ta'lim markazi o`zbek
tili va adabiyot yo`nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7579179>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning "Majolis un-nafois" asarining noan`anaviy usulda o`rgatilishi borasida fikr yuritilgan.

Kalit so`z: Tazkira, metodika, kommunikatsiya, hasbi hol, mumtoz, modernizatsiya, multimediya, texnologiya

O`zbekistonda mustaqillik shodiyonasi tufayli ajdodlar ilmiy merosini o`rganish borasida keng imkoniyatlar yaratib berildi. Donishmandlar "ajdodlar yaratgan kitoblarni bilmaslik nafosatdan bebahra yashashlikdir" deb yozganlar. Shukrkim, bizga bahramandlik saodatini bag`ishlaydigan ma'naviy ummonlarimiz ko`p, ular jahonni mangu hayratlarga chulg`agan tafakkur javohirlariga limmo-lim. Istiqlol tufayli bu javohirlar yanada yorqin jilolanmoqda, ulug` ajdodlarimiz qoldirgan merosni o`rganish, kitoblarni nashr qilish ishlari dunyoning havasini keltirguday davom etmoqda.

Buni mutafakkir Alisher Navoiy asarlarining yangi-yangi nashrlari misolida ham yorqin ko`rishimiz mumkin. Ul zot qoldirgan buyuk meros, ma'naviy durdonalar orasida o`sha davrlardagi adabiy hayot, uning ishtirokchilari haqida ma'lumot beruvchi, ularning sh`erlaridan namunalar keltirilgan, ulug`larga ehtirom, yoshlarga e'tibor bayon etilgan .

Alisher Navoiy uni ona tilida (u davrda turkiy til deyilardi) yaratib, tazkirachilikda yangi an'anaga asos solgan edi. «Majolis un- Nafois» ning qariyb Navoiy davridagi va keyingi forsiy tarjimalarini o`rganish asnosida ular haqida maqolalar yozildi. Ta'lim bosqichlarida o`quvchilar asarning ahamiyatini o`rganadilar, tazkirada keltirilgan 459 shoir haqida ma'lumotlar, ularning sh`erlaridan namunalar, davr adabiy jarayoni, janrlar ravnaqi, muallif hasbi holiga oid fikrlari bilan tanishadilar.

Bu bebaho asarga o`sha davrdan boshlab doim katta qiziqish bilan qarashgan.

Bugungi kunda yosh avlodga ushbu nodir asarlarni o`rgatishda barchamiz mas'ulmiz. Ulug`lar aytishganidek, chindan ham "Kitoblar o`tmish asrlar ma'naviy hayotiga bizlarni voris qiladi".

Adabiyotga qiziqish bolalikdan boshlanadi. Ta'limning turli bosqichlarida mumtoz adabiyot sarhadlarida qalam tebratib, goyatda katta ahamiyatga ega bo`lgan durdona asarlar o`rgatilib kelinmoqda. 1961-yil Alisher Navoiyning "Majolis un- nafois" asarining ilmiy-tanqidiy matni (arab yozuvida) kattagina

sòzboshi bilan nashr etildi. Shunda Moskva, Leningrad, Eron, Afgóniston, Turkiya olimlari bu kitobga juda katta qiziqish bildirgan edilar. SHunday ekan, xorijliklar qiziqqan asarlar jozibasi òzimizda ulkan mas'uliyat va javobgarlik bilan òrgatilmògi lozim. Yoshlarda ilm olishga bòlgan qiziqishlarini oshirishimiz darkor.

Darhaqiqat, donishmandlar aytganidek, ilm, òqish va òrganish bizni boy òtmishimizning ma'naviy vorislariga aylantiradi. Ilm, kitob kòngil shamchirog'idir. Bu haqiqatni hech qachon unutmasligimiz kerak. Farzandlar ta'lim- tarbiyasi faqat davlat ishi emas, bu oila mas'uliyati hamdir.

Òquvchilar òz ajdodlari qoldirgan ma'naviy meroslarni bilishlari kerak. Buning uchun esa ular kitob bilan dòst bòlishlari lozim bòladi. Zero, hali ilmlar aytganidek: "Kitoblar qalbni yoritadi, insonni yuksaklikka kòtaradi. Eng yaxshi orzu-istaklarni uygòtadi, aqlni charxlaydi". Har qanday shaxsning shakllanishida badiiy asar o'qishning beqiyos o'rni bor. Negaki badiiy asardagi qahramonlarning holat-u kayfiyatlari, iztirob-u quvonchlari, haq-u nohaqliklari bilan tanishish va tuyish orqali kishida odamiylik sifatleri qaror topadi.

Ta'lim-tarbiya mushtarakligida, yoshlar ongida ezgulikning singdirilishida adabiyotning òrni beqiyos. Òzbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning 2016-yil 19- oktabrda Tadbirkorlar va ishbiarmonlar harakati-Òzbekiston Lebiral-demokratik partiyasining VIII syezdidagi saylovoldi ma'ruzasida bildirilgan ayrim fikrlari mazkur mavzuda keng mushohada qilindi. Ma'ruzada bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, internet tizimini keng rivojlantirmasdan turib, mamlakatimizni modernizatsiya qilish va yangilash, barqaror taraqqiyotga erishish haqida sòz yuritish mumkin emasligiga ètibor berilgan. «Yoshlarning kitob òqishga bòlgan qiziqishini oshirishga, ularni kitob bilan dòst bòlishga, aholining kitobxonlik saviyasini yanada oshirishga alohida ètibor qaratish lozim bòladi.

Alisher Navoiy asarlarining, xususan "Majolis un-nafois" asarini interaktiv metodlar orqali yangi pedagogic texnologiyalardan foydalanib, multimediya electron slaydlar bilan yoshlarga o'rgatish orqali kelajak avlodga ajdodlarimiz merosini mukammal yetkaza olamiz. Ajdodlar ma'naviy merosini o'rgangan yoshlar yurt rivojiga hissa qo'sha oladi.

References:

1. <https://kh-davron.uz/kutubxona/alisher-navoiy/alisher-navoiy-majolis-un-nafois-yettinchi-majlis.html>
2. D. Yusupov: Navoiyshunoslik 226-bet